

“It’s a disaster!”: cinema-catástrofe e o nacionalismo estadunidense

Jullyana Souza Rodrigues

Desde a década de 50, os filmes-catástrofe incorporam em sua narrativa e espetáculo visual a destruição da natureza, especificamente, a destruição da humanidade por uma representação de vingança da natureza, uma vez que, as mudanças climáticas, as explorações e extrativismo aparecem como forma de ruína da natureza originada pela própria humanidade. Portanto, esta pesquisa em andamento na dissertação de mestrado, busca refletir como o cinema assume uma realização dupla, ora capaz de se apresentar como objeto crítico e de transformação cultural, ora, é capaz de reproduzir as desigualdades e injustiças da sociedade para a tela. Para tanto, afirma-se metodologicamente o cinema como objeto de representação da realidade social, logo, a partir de dados qualitativos coletados no *IMDb*, através da busca de subgênero ‘*disaster*’, busca-se analisar como o cinema vem acompanhando a crise ao mesmo tempo que expande uma estética do desastre que reforça uma educação, medo e prazer referente ao futuro da humanidade. Considerando os conceitos de nacionalismo, o sentimento da pátria característico no cinema-catástrofe, em que, os Estados Unidos desempenham não somente a liderança que salva a humanidade do caos, como também, reforça uma idealização cínica de nação coletiva e justa, ainda que, o espetáculo estadunidense no cinema, por vezes, nos lembra que não estamos incluídos no que compreendem de “salvação da humanidade” quando se trata de filmes que representam o fim do mundo global, no qual, a única nação salva e protegida no final é a sociedade estadunidense.

Palavras-chave: cinema-catástrofe; hollywood; nacionalismo; apatia estrutural; injustiça afetiva.

Instituição de fomento: Bolsa de Pesquisa CAPES no Programa de Pós-Graduação Mestrado em Sociologia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense.